

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO

COLECCIÓN

RESUMEN DE LAS ACTAS

DE LA

COMISIÓN DE MONUMENTOS Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Fachada de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Foto: Héctor López Ulloa, 2021.

3 DE JUNIO DE 2024
NÚMERO 5

REAL ACADEMIA
DE BELLAS ARTES
DE SAN FERNANDO

Secretaría de la CMPH
O. Nieto Yusta
monumentos@rabasf.com

Madrid
ISSN: 2792-8934
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12634719>

COMISIÓN DE MONUMENTOS Y PATRIMONIO HISTÓRICO (CMPH) AÑO 2024

RESUMEN DEL ACTA NÚM. 5 SESIÓN 3 DE JUNIO DE 2024

Asistentes: D. José Ramón Encinar, D. José María Luzón, D. Antonio Almagro (Secretario), D. Enrique Nuere y D. Pedro Moleón (Presidente).

Sesión presencial del día 3 de junio en la Academia, en la sala de reuniones de la segunda planta, a las 17:30 h. Se abre la sesión ateniéndose al Orden del Día enviado.

Relación de los asuntos tratados:

1. Aprobación del acta de la reunión del pasado 6 de mayo de 2024, p. 2.
 2. Denuncia del mal estado de la ermita de San Antonio de la Florida, p. 2.
 3. Reunión con la Directora General de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid, sobre el Real Observatorio, p. 3.
 4. Denuncia de la ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao, p. 3.
 5. Reformas en el edificio del Instituto-Biblioteca Hispanoamericano de Madrid, obra de Antonio Fernández Alba y José Luis Fernández del Amo, p. 3.
 6. Ruegos, preguntas y proposiciones, p. 4.
1. **Aprobación del acta de la reunión del pasado 6 de mayo de 2024.** No habiendo objeciones al acta, esta se aprueba por unanimidad.
 2. **Denuncia del mal estado de la ermita de San Antonio de la Florida.** Se comenta el escrito de denuncia sobre el mal estado en que se encuentran algunos elementos de la ermita de San Antonio de la Florida, remitido por D^a C. G. y que el pasado día 30 de mayo, festividad de San Fernando, los miembros de la Comisión pudieron comprobar en los actos protocolarios celebrados en dicha ermita. Como en el transcurso del acto se informó a D. Antonio Almagro, miembro de la Comisión técnica de supervisión del monumento que integra a la Academia, al Ayuntamiento de Madrid y a Patrimonio Nacional, que dicha comisión iba a ser convocada próximamente y que por parte de Patrimonio Nacional se está elaborando un proyecto de actuación en la Ermita, se comisiona al Presidente para que conteste a la interesada sobre estos extremos a la vez que le agradezca su interés por la conservación de este importante bien patrimonial.

3. **Reunión con la Directora General de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid, sobre el Real Observatorio.** Por parte del Presidente y el Secretario de la Comisión, se informa sobre la reunión mantenida por ambos con la Directora General de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid, Dña. Elena Hernando, el pasado 28 de mayo de 2024 para tratar sobre el Real Observatorio de Madrid. La reunión fue propuesta por parte del Presidente para informar a los responsables municipales sobre la situación en que se encuentra el monumento y las acciones que la Comisión ha venido realizando para la recuperación de la primitiva escalera de acceso y evitar la realización de obras que menoscaben los valores de la obra de Juan de Villanueva. Se les informó especialmente de la reunión mantenida anteriormente con el Director General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deportes, de quien depende la tutela específica de este bien patrimonial, en la que este manifestó su intención de reunirse con representantes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y del Ayuntamiento de Madrid con el fin de buscar las soluciones más adecuadas a los problemas planteados. Por parte de los miembros de esta Comisión se hizo especial hincapié en la necesidad de recuperar la visión del Observatorio desde las vías urbanas circundantes cuidando desde un punto de vista paisajístico la valoración de uno de los edificios más emblemáticos de la arquitectura neoclásica, pieza fundamental del Paisaje de la Luz, inscrito como bien del Patrimonio Mundial y del que el Ayuntamiento es agente gestor principal.
4. **Denuncia de la ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao.** Se comenta el correo remitido por D. F. P. de U. al Presidente de la Comisión sobre las obras que se están realizando en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, tema sobre el que ya se pronunció la Comisión en su momento con un extenso y fundamentado informe redactado por D. Pedro Navascués y cuyo dictamen no fue tenido en cuenta por los organismos responsables, por lo que lamentablemente se estima que no cabe acometer nuevas acciones por parte de la Comisión sobre este tema.
5. **Reformas en el edificio del Instituto-Biblioteca Hispanoamericano de Madrid, obra de Antonio Fernández Alba y José Luis Fernández del Amo.** Se ha recibido escrito D. P. B. remitido por el Director de la Academia sobre la reordenación del edificio que alberga las bibliotecas Hispánica e Islámica “Felix María Pareja” dependientes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Este edificio, obra del académico recientemente fallecido D. Antonio Fernández Alba, está siendo remodelado para concentrar a todo el personal de la Agencia en una única dependencia y por tal motivo se va a reducir y cambiar de ubicación la sala de lectura de las bibliotecas. El tema ha provocado reacciones de preocupación y protesta por parte de distintos colectivos en lo que respecta a la funcionalidad futura del servicio que prestan a investigadores y estudiosos. Indudablemente también cabe pensar que afectará a la forma y distribución de los espacios interiores del edificio. No obstante, este carece de toda figura de protección patrimonial, ni por parte del Ministerio de Cultura, ni de la Comunidad de Madrid ni del Ayuntamiento, al ser obra de un arquitecto que hasta hace pocos días estaba vivo, lo que según las normas vigentes impedía la protección de su obra.

Por parte de la Comisión se considera que deberá estudiarse la conveniencia y necesidad de abordar la problemática de la defensa de edificios emblemáticos contemporáneos que reúnan valores sobresalientes, tema que podría estudiarse en colaboración con la Sección de Arquitectura de la Academia.

6. Ruegos, preguntas y proposiciones. No hubo.

Se levantó la sesión a las 18:30 h.

EL PRESIDENTE,

Fdo.: Pedro Moleón

EL SECRETARIO,

Fdo.: Antonio Almagro